

Registro Estatal de Protocolos del Estado de Jalisco

1. Título

Sobrepeso y obesidad en pacientes con trastorno del espectro autista y factores asociados en población que se atiende en la consulta externa del Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca” en el periodo 2023-2025

2. Planteamiento del problema

La obesidad infantil es un problema de salud pública en México, con una prevalencia del 37.3% en niños y 41.1% en adolescentes según la ENSANUT 2021. Diversos factores de riesgo han sido identificados, incluyendo antecedentes familiares, alimentación poco saludable y sedentarismo. Recientes estudios sugieren que los niños con trastorno del espectro autista (TEA) tienen mayor riesgo de obesidad debido a menor actividad física, selectividad alimentaria y efectos de ciertos fármacos. Sin embargo, los mecanismos exactos aún no se comprenden completamente y no existen estudios en México sobre esta asociación, lo que motiva la presente investigación en el Nuevo Hospital Civil de Guadalajara.

3. Objetivo general

Estimar la frecuencia de sobrepeso y obesidad e identificar los factores asociados en pacientes pediátricos con trastorno del espectro autista y en la población general.

4. Diseño

Casos y controles

5. Métodos

El estudio incluirá a pacientes pediátricos con diagnóstico de trastorno del espectro autista (TEA) atendidos en la consulta externa de Neurología Pediátrica del Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca” durante 2024-2025, junto con un grupo de controles sanos. Se utilizará un muestreo no probabilístico por conveniencia, incluyendo 100 niños con TEA y 100 controles sanos, seleccionados entre pacientes de consulta pediátrica de primera vez. El tamaño de la muestra se calculó con Open Epi considerando una prevalencia de obesidad en mujeres en edad reproductiva del 34.2% como factor asociado. Se analizarán factores de riesgo y prevalencia de obesidad en ambos grupos.

6. Institución a implementar

Nuevo Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca”

7. Número de aprobación

Aprobado por el Comité de Investigación y de Ética en Investigación del Hospital Civil de Guadalajara, "Dr. Juan I. Menchaca" con folio 00021.

8. Financiamiento

No se declara

9. Conflicto de Interés

No existe conflicto de interés

10. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

(Relación de la investigación con uno o varios ODS de la Agenda 2030. Marque las casillas correspondientes)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 1. Fin de la pobreza | <input type="checkbox"/> 9. Industria, innovación e infraestructura |
| <input type="checkbox"/> 2. Hambre cero | <input type="checkbox"/> 10. Reducción de las desigualdades |
| <input checked="" type="checkbox"/> 3. Salud y bienestar | <input type="checkbox"/> 11. Ciudades y comunidades sostenibles |
| <input type="checkbox"/> 4. Educación de calidad | <input type="checkbox"/> 12. Producción y consumo responsables |
| <input type="checkbox"/> 5. Igualdad de género | <input type="checkbox"/> 13. Acción por el clima |
| <input type="checkbox"/> 6. Agua limpia y saneamiento | <input type="checkbox"/> 14. Vida submarina |
| <input type="checkbox"/> 7. Energía asequible y no contaminante | <input type="checkbox"/> 15. Vida de ecosistemas terrestres |
| <input type="checkbox"/> 8. Trabajo decente y crecimiento económico | <input type="checkbox"/> 16. Paz, justicia e instituciones sólidas |
| | <input type="checkbox"/> 17. Alianzas para lograr los objetivos |